

MUHANDISLIK

& IQTISODIYOT

№2

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

2026 fevral

Milliy nashrlar

OAK: <https://oak.uz/pages/4802>

05.00.00 - Texnika fanlari

08.00.00 - Iqtisodiyot fanlar

Google Scholar

OPEN ACCESS

ULRICHSWEB[™]
GLOBAL SERIALS DIRECTORY

Academic Resource Index
ResearchBib

ISSN INTERNATIONAL STANDARD SERIAL NUMBER INTERNATIONAL CENTRE

CYBERLENINKA

OpenAIRE

ROAD

INDEX COPERNICUS INTERNATIONAL

BASE

Crossref

НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА LIBRARY.RU

ISSN: 3060-463X

РЭУ.РФ
РОССИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИМЕНИ Г.В. ПЛЕХАНОВА
ТАШКЕНТСКИЙ ФИЛИАЛ

muhandislik **& iqtisodiyot**

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

Elektron nashr, 784 sahifa.
2026-yil, fevral

Bosh muharrir:

Zokirova Nodira Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, DSc, professor

Bosh muharrir o'rinbosari:

Shakarov Zafar G'afforovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori, PhD, dotsent

Tahrir hay'ati:

Abduraxmanov Kalendar Xodjayevich, O'z FA akademigi, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Sharipov Kongratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori, professor

Maxkamov Baxtiyor Shuxratovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shaumarov Said Sanatovich, texnika fanlari doktori, professor

Turayev Bahodir Xatamovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Nasimov Dilmurod Abdulloyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Allayeva Gulchexra Jalgasovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Arabov Nurali Uralovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Maxmudov Odiljon Xolmirzayevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Xamrayeva Sayyora Nasimovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bobonazarova Jamila Xolmurodovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Irmatova Aziza Baxromovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bo'taboyev Mahammadjon To'ychiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shamshiyeva Nargizaxon Nosirxuja kizi, iqtisodiyot fanlari doktori, professor,

Xolmuxamedov Muhsinjon Murodullayevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Xodjayeva Nodiraxon Abdurashidovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Amanov Otabek Amankulovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Qurbonov Samandar Pulatovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Zikriyoyev Aziz Sadulloyevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Tabayev Azamat Zaripbayevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sxay Lana Aleksandrovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Ismoilova Gulnora Fayzullayevna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Djumaniyazov Umrbek Ilxamovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Kasimova Nargiza Sabitdjanovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Kalanova Moxigul Baxritdinovna, dotsent

Ashurzoda Luiza Muxtarovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sharipov Sardor Begmaxmat o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sharipov Botirali Roxataliyevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor

Tursunov Ulug'bek Sativoldiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Bauyetdinov Majit Janizaqovich, Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti dotsenti, PhD

Botirov Bozorbek Musurmon o'g'li, Texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sultonov Shavkatjon Abdullayevich, Kimyo fanlari doktori, (DSc)

Jo'raeva Malohat Muhammadovna, filologiya fanlari doktori (DSc), professor.

Yusupov Maxamadamin Abduxamidovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi (DSc), professor

Kalonova Moxigul Baxritdinovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent

Mirzayev Kulmamat Djanzakovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi (DSc), professor.

Karimova Nilufar Sadirdin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Norboyev Odil Abrayevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Nasimov Dilmurod Abdulloyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor

Mirzayev Kulmamat Djanzakovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor

Karimova Nilufar Sadirdin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Pardaev Umidjon Uralovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor

muhandislik & iqtisodiyot

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

- 05.01.00 – Axborot texnologiyalari, boshqaruv va kompyuter grafikasi
- 05.01.01 – Muhandislik geometriyasi va kompyuter grafikasi. Audio va video texnologiyalari
- 05.01.02 – Tizimli tahlil, boshqaruv va axborotni qayta ishlash
- 05.01.03 – Informatikaning nazariy asoslari
- 05.01.04 – Hisoblash mashinalari, majmualari va kompyuter tarmoqlarining matematik va dasturiy ta'minoti
- 05.01.05 – Axborotlarni himoyalash usullari va tizimlari. Axborot xavfsizligi
- 05.01.06 – Hisoblash texnikasi va boshqaruv tizimlarining elementlari va qurilmalari
- 05.01.07 – Matematik modellashtirish
- 05.01.11 – Raqamli texnologiyalar va sun'iy intellekt
- 05.02.00 – Mashinasozlik va mashinashunoslik
- 05.02.08 – Yer usti majmualari va uchish apparatlari
- 05.03.02 – Metrologiya va metrologiya ta'minoti
- 05.04.01 – Telekommunikatsiya va kompyuter tizimlari, telekommunikatsiya tarmoqlari va qurilmalari. Axborotlarni taqsimlash
- 05.05.03 – Yorug'lik texnikasi. Maxsus yoritish texnologiyasi
- 05.05.05 – Issiqlik texnikasining nazariy asoslari
- 05.05.06 – Qayta tiklanadigan energiya turlari asosidagi energiya qurilmalari
- 05.06.01 – To'qimachilik va yengil sanoat ishlab chiqarishlari materialshunosligi
- 05.08.03 – Temir yo'l transportini ishlatish
- 05.09.01 – Qurilish konstruksiyalari, bino va inshootlar
- 05.09.04 – Suv ta'minoti. Kanalizatsiya. Suv havzalarini muhofazalovchi qurilish tizimlari
- 10.00.06 – Qiyosiy adabiyotshunoslik, chog'ishtirma tilshunoslik va tarjimashunoslik
- 10.00.04 – Yevropa, Amerika va Avstraliya xalqlari tili va adabiyoti
- 08.00.01 – Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 – Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 – Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 – Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 – Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 – Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 – Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 – Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 – Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 – Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 – Marketing
- 08.00.12 – Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 – Menejment
- 08.00.14 – Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 – Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 – Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 – Turizm va mehmonxona faoliyati

Ma'lumot uchun, OAK
Rayosatining 2024-yil 28-avgustdagi 360/5-son qarori bilan "Dissertatsiyalar asosiy ilmiy natijalarini chop etishga tavsiya etilgan milliy ilmiy nashrlar ro'yxati"ga texnika va iqtisodiyot fanlari bo'yicha "Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali ro'yxatga kiritilgan.

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz:

1. Toshkent shahridagi G.V.Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti
2. Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti
3. Toshkent irrigatsiya va qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalash muhandislari instituti" milliy tadqiqot universiteti
4. Islom Karimov nomidagi Toshkent davlat texnika universiteti
5. Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti
6. Toshkent davlat transport universiteti
7. Toshkent arxitektura-qurilish universiteti
8. Toshkent kimyo-texnologiya universiteti
9. Jizzax politexnika instituti

MUNDARIJA

RIVOJLANGAN MAMLAKATLAR BANKLARIDA RISK-MENEJMENTNING TASHKILYI MODELLARI.....	26
Madaminov Bekzod Allayarovich	
“HUDUDGAZTA‘MINOT” AJ DA AMALGA OSHIRILGAN LOYIHALAR SAMARASI	32
Shukurillaev Jahongir Botir o‘g‘li	
HARBIY XIZMATCHI AYOLLARNING MAXSUS KIYIM SIFATIGA QO‘YILADIGAN DASTLABKI TALABLARNI SHAKLLANTIRISH	37
Abduraxmanova N.D., Mirtolipova N.X., Nasirullayeva G.S.	
СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ПРОБЛЕМЫ НЕСПЕЦИФИЧЕСКОГО ЯЗВЕННОГО КОЛИТА У ДЕТЕЙ	42
Закирова Бахора Исламовна, Каримов Достон Рустам угли	
ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ ФИСКАЛЬНЫХ И КРЕДИТНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ НА РЫНКИ ВЫСОКОЛИКВИДНОЙ ПРОДУКЦИИ И ЕСТЕСТВЕННЫХ МОНОПОЛИЙ В РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН.....	48
Бекзод Умматов	
ТРАНСФОРМАЦИЯ СИСТЕМ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВИЗАЦИИ: СРАВНИТЕЛЬНЫЙ ЭКОНОМИКО-СТАТИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА.....	55
Вахидов Азизжон Саиджонович	
SUG‘URTA FAOLIYATIDAGI MOLIVAVIY RISKLAR: BAHOLASH VA MINIMALLASHTIRISH STRATEGIYALARI	58
Xalikulova Shirin Utkir qizi	
“ANDIJONDONMAHSULOT” AJ MISOLIDA XARAJATLARNING STRATEGIK BOSHQARUV HISOBİ: AMALIY TAHLIL VA TAKOMILLASHTIRISH TAVSIYALARI	62
Xayitboyeva Laylo Oybekovna	
XORIJİY MAMLAKATLARNING NORASMIY IQTISODIYOT DARAJASINI PASAYTIRISHDAGI TAJRIBASI	66
Alimardonov G‘ayratjon Nuraliyevich	
XO‘JALIK YURITUVCHI SUBYEKTLARDA BARQARORLIK HISOBOTLARI AUDITINI SHAKLLANTIRISH	72
Xolikov Ravshan Anvar o‘g‘li	
PUL - KREDIT SIYOSATINING TRANSMISSION MEXANIZMINI RIVOJLANTIRISH	76
Obidova Zilola Ikromjon qizi	
HOMILADORLIK DAVRIDA AYOLLARDA UCHRAYDIGAN GESTOZLI KATARAL GINGIVITNI KOMPLEKS DAVOLASHNI OPTIMALLASHTIRISH	81
Nomurodova Farangiz Lazizovna	
AGRAR KORXONALARDA INNOVATSION TEXNOLOGIYALARNI JORIY ETISHDA INVESTITSIYA MEXANIZMLARINING IQTISODIY SAMARADORLIGI VA RIVOJLANTIRISH YO‘NALISHLARI	87
Egamberdiyev Abdujabbor Xusanovich	
YOSHLAR TADBIRKORLIGI VA KICHIK BIZNES IQTISODIYOTINI TA‘MINLASHDA INFRATUZILMALARDAN FOYDALANISH IMKONIYATLARI	92
Mirzatov Baxtiyor Toxirovich	
KICHIK BIZNES SUBYEKTLARI FAOLIYATINI BAHOLASH METODOLOGIYASINING MAZMUNI VA TAMOIYILLARI	96
Mavrulov Ravshan Nematjonovich	

УПРАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫМИ КОММУНИКАЦИЯМИ В ПРОЕКТАХ	101
Носирова Гулираъно Абдулазиз кизи	
DAVLAT BUDJETI JARAYONIDA MONITORING VA MOLIYAVIY NAZORATNI TAKOMILLASHTIRISH MASALALARI	107
Yax'yayeva Dilfuza Bagdatovna	
XIZMAT KO'RSATISH SOHASIDA KICHIK KORXONALAR RAQOBATBARDOSHLIGINI OSHIRISH MEKANIZMLARINI TAKOMILLASHTIRISH	111
Axmedov Sanjar Temur o'g'li	
RAQAMLI MOLIYA TEXNOLOGIYALARI EVOLYUTSIYASINING ISTIQBOLLI YO'NALISHLARI VA YUZAGA KELISHI MUMKIN BO'LGAN XATARLAR TAHLILI	117
Ko'chimov Jahongir Shuxrat o'g'li	
GAZ VA GAZ KONDENSATINI YIG'ISH VA TAYYORLASH TIZIMLARI UCHUN ZAMONAVIY LOYIHALASH USULLARI TAHLILI	123
Abdirazakov Akmal Ibragimovich Namozov Og'abek Maxmud o'g'li	
AGILE PROJECT MANAGEMENT IN THE DIGITAL ERA: STRATEGIES, FRAMEWORKS, AND BEST PRACTICES FOR SUCCESS	128
Utkirova Maftuna Murodjon qizi	
O'ZBEKISTON EKSPORTYOR KORXONALARINING YANGI BOZORLARGA CHIQUISHIDA FAOL MARKETING VOSITALARIDAN FOYDALANISH HOLATI VA MUAMMOLARI	134
Baqoyev Sunnatillo Burxon o'g'li	
TADBIRKORLIK FAOLIYATIGA RAQAMLI TEXNOLOGIYALARNI JORIY ETISHNING ILMIY-NAZARIY ASOSLARI	139
Salaydinov Shodiyor Nizom o'g'li	
TO'QIMACHILIK SANOATIDA INVESTITSION LOYIHALARNI BOSHQARISH METODOLOGIYASINI TAKOMILLASHTIRISHNING TASHKILIY-IQTISODIY JIHATLARI	144
Qurbonov Jasurbek Pozilovich	
OPTIMIZATION OF ROADSIDE AUTO CAMPING SITES (REST AREAS) ON HIGHWAYS USING ARTIFICIAL INTELLIGENCE: INFRASTRUCTURE GAPS AND CORRIDOR-BASED EVIDENCE FROM UZBEKISTAN	150
Akramov Akbarjon Akmal ugli	
QURILISH KORXONALARIDA INNOVATSION MARKETING YONDASHUVLARINING AHAMIYATI	156
Aminov Abbas Mo'minboy o'g'li	
XIZMAT KO'RSATISH SOHASIDA AHOLI ISH BILAN BANDLIGI SAMARADORLIGINI IFODALOVCHI KO'RSATKICHLAR	160
Abdusaidov Akmal Abduvaliyevich	
MINTAQADA XUSUSIY TIBBIYOT MUASSASALARIDA MARKETING STRATEGIYASI	165
Yakubov Temur G'anibekovich	
AHOLI DEMOGRAFIK JARAYONLARINI IFODALOVCHI STATISTIK KO'RSATKICHLAR TIZIMI	169
Siroj Zarina Rustambekovna	
AXBOROT MAHSULOTLARI BIZNESINING YAIM VA BANDLIKKA TA'SIRI: EKONOMETRIK TAHLIL	176
Abdullayev Abdulla Fayzulla o'g'li	
RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA SOG'LIQNI SAQLASH TIZIMINI IQTISODIY SAMARADORLIGINI OSHIRISHNING KONSEPTUAL ASOSLARI	181
Ziyodullayev Qahramon	
ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ: ПОЛЬЗА ДЛЯ ЭКОНОМИКИ И ЭКОЛОГИИ	185
Хамдамова Гавхар Абсаматовна	
O'ZBEKISTONDA EKSPORTNI RAG'BATLANTIRISHNING MOLIYAVIY VOSITALARI VA ULARNI TAKOMILLASHTIRISHNING ASOSIY YO'NALISHLARI	191
Mamatov Baxodir Quldoshovich	

KO'P QIRRALI VALLARNING SHAKLLANTIRISH METODLARI VA USULLARINI TAHLIL QILISH	197
<i>Xasanov Bobirmirzo Maxmudali o'g'li, Valixonov Dostonbek Azim o'g'li, Alibekov Rasulbek Qanotbek o'g'li</i>	
MINTAQA SANOATINING TARKIBIY TRANSFORMATSIYASI VA UNNING IQTISODIY O'SISHGA TA'SIRINI EKONOMETRIK MODELASHTIRISH	205
<i>Abdinazarov Xusan Shaymanovich</i>	
RAQAMLI TRANSFORMATSIYA SHAROITIDA SUG'URTA BOZORINING RAQOBATBARDOSHLIGINI OSHIRISH	209
<i>Nomozova Qumri Isoyevna</i>	
XALQARO STANDARTLAR TALABLARI ASOSIDA AUDITORLIK TEKSHIRUVINI TASHKIL ETISHNING ILMIY-NAZARIY ASOSLARI	216
<i>Akromov Shohrux Shuhrat o'g'li</i>	
QASHQADARYO VILOYATIDA XIZMATLAR SOHASINING RIVOJLANISHNI TARTIBGA SOLISH TIZIMI	221
<i>Achilova Firuza Kurbanovna</i>	
BANK MENEJMENTIDA INKLYUZIV MOLIYALASHTIRISHNING NAZARIY ASOSLARI, TAMOYILLARI VA STRATEGIK AHAMIYATI	225
<i>Rajabov Oybek Panjievich</i>	
MINTAQADA OLIY TA'LIM TIZIMINING ISHSIZLIK DARAJASIGA TA'SIRINI EKONOMETRIK MODELASHTIRISH	229
<i>Rustamov Jasurbek Ravshanbek o'g'li</i>	
MAISHIY XIZMATLAR SOHASIDA INNOVATSION KLASTER MODELINI JORIY ETISHNING USTUVOR YO'NALISHLARI	235
<i>Normurodova Zebo Eshmaxmatovna</i>	
RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR ASOSIDA INVESTITSIYA FAOLIYATINI BOSHQARISH	240
<i>Xatamov Nurbek Ochildiyevich, Sharifi Abdul Fatah</i>	
MOLIYAVIY REJALASHTIRISHNING AMALDAGI MUAMMOLARI VA ULARNI YECHIMI YUZASIDAN TAKLIFLAR	245
<i>Pardayev Jamshid Muzaffarovich</i>	
TIJORAT BANKLARI LIKVIDLIK RISKLARINI BAHOLASH METODOLOGIYASINI TAKOMILLASHTIRISH MASALALARI	251
<i>Sulaymanov Samandarboy Adhambek o'g'li</i>	
O'ZBEKISTON TIJORAT BANKLARIDA RISKLARNI BOSHQARISH AMALIYOTINI TAKOMILLASHTIRISH	257
<i>Karimov Shohrux Boydulla o'g'li</i>	
"O'ZBEKISTON TEMIR YO'LLARI" AKSIYADORLIK JAMIYATINING HISOBOTLARINI XALQARO STANDARTLARGA TRANSFORMATSIYA QILISH	262
<i>Astanov Zafar Murodillayevich</i>	
QARAMA-QARSHI AYLANUVCHI IKKI ROTORLI SHAMOL TURBINASINING MATEMATIK MODEL	266
<i>Pirmatov Nurali Berdiyevich, Bekishev Allabergen Yergashevich, Saodullayev Abror Saypullayevich, Qurbonov Najmiddin Abduxamidovich</i>	
YASHIL IQTISODIYOT SHAROITIDA KICHIK VA O'RTA BIZNESNI BARQAROR RIVOJLANTIRISHNING INSTITUTIONAL VA INVESTITSION MEXANIZMLARINI TAKOMILLASHTIRISH	272
<i>Norboev Sarvar Azodovich</i>	
O'ZBEKISTONDA TRANSPORT SOHASIDA FAOLIYAT YURITAYOTGAN TADBIRKORLIK SUBYEKTLARINING IQTISODIY AHAMIYATI	277
<i>Jaloliddinov Anvar Jaloliddin o'g'li</i>	
ANALYSIS OF UZBEKISTAN'S MAIN ECONOMIC INDICATORS AND GDP GROWTH	283
<i>B.Beknazarov</i>	

SOTISH JARAYONIDA INNOVATSION TEXNOLOGIYALAR VA MARKETING TADQIQOTLARINING INTEGRATSIIYASI	288
Abduxalilova Laylo Tohtasinovna	
ПРИМЕНЕНИЕ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА В АУДИТЕ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ: ГЛОБАЛЬНЫЙ И УЗБЕКСКИЙ КОНТЕКСТ	294
Мегноров Алмардон Абдирахмонович	
RISK MANAGEMENT STRATEGIES IN UNCERTAIN ECONOMIC ENVIRONMENTS: A GLOBAL COMPARATIVE STUDY	302
Nigmatova Malika	
OLIY TA'LIM MUASSASALARIDA MOLIVAVIY BARQARORLIKNI TA'MINLASHNING NAZARIY ASOSLARI.....	307
Hamrayev Maqsudjon Saidaxmadovich	
BARQAROR RIVOJLANISHNI TA'MINLASHDA AHOLI BANDLIGINI OSHIRISH MASALALARI	311
Mamajonova Gulbaxor Toxirjon qizi	
АВТОМАТИЗАЦИЯ АУДИТОРСКИХ ПРОЦЕДУР НА ОСНОВЕ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МЕЖДУНАРОДНЫХ СТАНДАРТОВ: ВЛИЯНИЕ НА КАЧЕСТВО АУДИТОРСКИХ ЗАКЛЮЧЕНИЙ	316
Киличева Ф.Б.	
MAISHIY TEXNIKA EKSPORTIDA YASHIL IQTISODIY SAMARADORLIKNI BAHOLASHNING NAZARIY-METODOLOGIK ASOSLARI	320
Kushmanova Mahbuba	
GAZ TA'MINOTIDA YO'QOTISHLARNI KAMAYTIRISHNING IQTISODIY ASOSLARI	324
Xamidov Xayriddin Faxritdinovich	
DAVLAT AKTIVLARINI XUSUSIYLASHTIRISHNING MINTAQA IQTISODIY RIVOJLANISHIGA TA'SIRINI BAHOLASH (QASHQADARYO VILOYATI MISOLIDA).....	329
Sharapov Farrux Shomuratovich	
КРИТЕРИИ ОТБРАКОВКИ ЭКСТРУЗИОННЫХ АЛЮМИНИЕВЫХ ПРОФИЛЕЙ ГРУППЫ ALMGS1 ПО МАКРОСТРУКТУРНЫМ ПРИЗНАКАМ В ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ УСЛОВИЯХ	333
Ибрахимов Фаррухжон Фарходович	
AKSIYADORLIK JAMIYATLARIDA DEBITORLIK QARZLARI VA FAKTORING OPERATSIYALARI HISOBINI TAKOMILLASHTIRISH	336
G'oziyeva Mokhira Rustamovna	
KULTIVATOR YUMSHATKICH PANJALARI O'TMASLANISH DARAJASINING ISH KO'RSATKICHLARIGA TA'SIRI	345
Quvondiqov Yoqub Tursunbaevich, Nuraliyev To'liqin Alimardanovich	
SANOAT KORXONALARINI BOSHQARISHDA INNOVATSION STRATEGIYANI RIVOJLANTIRISH BO'YICHA XORIJIY TAJRIBALAR	352
To'g'onov Ibroximxo'ja	
TMK KORXONASI SHAROITIDA R6AM5 MARKALI TEZKESAR PO'LATDAN TAYYORLANGAN PARMA UCHUN TERMIK ISHLOV BERISH REJIMI	358
Djalalova Sevara Toxtamuratovna	
РОЛЬ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В РАЗВИТИИ ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ	362
Шоев Алим Халмуратович	
TRANSFORMATSIYA VA XUSUSIYLASHTIRISH OMILLARINING BANK SAMARADORLIGI KO'RSATKICHLARIGA TA'SIRI	367
Umirzoqova Aziza Olim qizi	
SANOAT KORXONALARIDA INNOVATSION BOSHQARUV SAMARADORLIGINI OSHIRISH	372
Ismatov Raxmatilla Oltinovich	
RAQAMLI TO'LOV TIZIMLARI TADBIRKORLIK SAMARADORLIGINI OSHIRISH OMILI SIFATIDA.....	376
Yoqubjonov Ibrohim G'olibjon o'g'li	

BANK TIZIMIDAGI AKTIVLARINING UNUMDORLIGINI OSHIRISH BO'YICHA STRATEGIK YONDASHUVLAR	379
Sadikov Q.M.	
СЦЕНАРНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ ОТРАСЛЕЙ ЭКОНОМИКИ УЗБЕКИСТАНА В УСЛОВИЯХ НЕОПРЕДЕЛЁННОСТИ И СТРУКТУРНЫХ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ	383
Муслимова Ф.С., Хашимова Н.А.	
RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA TIBBIY XIZMATLARNI TAQDIM QILISHNING INNOVATSION YONDASHUVLARI	390
S.M. Raximova	
YANGI O'ZBEKISTONDA OLIY TA'LIM MUASSASALARI AXBOROT-RESURS MARKAZLARI FAOLIYATINI STRATEGIK BOSHQARISH MODELI	395
Qurbanova Muazzam Fazliddinova	
IQTISODIYOTNING TRANSFORMATSIYALASHUVI JARAYONIDA INVESTITSION KREDITLASHNING TAHLILI	399
Tuxsanov Eldor Dilmurod o'g'li	
RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA EKSPORTNI RAG'BATLANTIRISH MASALALARI	404
Abdug'aniyev Murodjon Shavkat o'g'li	
XO'JALIK YURITUVCHI SUBYEKTLARNING INNOVATSION FAOLIYATINI INVESTITSIYALAR YORDAMIDA QO'LLAB-QUVVATLASH	408
Baxriddinov Nodirbek Zamirdinovich	
FRANSUZ TILIDA FE'L SEMANTIKASINING KO'PMA'NOLILIK VA BIRMA'NOLILIK ASPEKTLARI	412
Jo'rayeva Malohat Muhammadovna, Bekmetova Munisa Karimbayevna	
QORAQALPOG'ISTON RESPUBLIKASIDA ASOSIY KAPITALGA KIRITILGAN INVESTISIYALARDA CHET-EL INVESTISIYASI VA KREDITLARINI ROLI	418
Sultanov Anvar Abdullaevich	
INSON QON TOMIRLARINING TARMOQLANISHINI L-SISTEMALAR ASOSIDA HOSIL QILISH ALGORITMNI ISHLAB CHIQISH	423
Boliyeva Dilrabo Nurbek qizi	
YASHIL IQTISODIYOT LOYIHALARINI MOLIYALASHTIRISHDA DAVLAT-XUSUSIY SHERIKLIK (DXSH)NING AHAMIYATI	429
Ergashev Axmadjon Maxmudjon o'g'li	
NAMANGAN VILOYATIDA TURIZM SOHASINI RIVOJLANTIRISHNING STRATEGIK YO'NALISHLARI	434
Otaylor Usmonaliyev	
TIJORAT BANKLARIDA VALYUTA ARBITRAJI VA UNING MOHIYATI	440
Yaxyayev Ziyodilla Lutfullayevich	
TIJORAT BANKLARI TOMONIDAN ALOQA SOHASINI MOLIYALASHTIRISHNING NAZARIY JIHATLARI	443
Mirzaraximova Aziza Azimdjanovna	
DON VA UN MAHSULOTLARINI QAYTA ISHLASH KORXONALARIDA MARKETING FAOLIYATINI BOSHQARISH XUSUSIYATLARI	450
Boyjigitov Sanjarbek Komiljon o'g'li	
SURXONDARYO VILOYATIDA TUXUM ISHLAB CHIQARISHNING JORIY HOLATI TAHLILI	454
Ismoilov Zuhridin Sayitqulovich	
ZAMONAVIY TURAR-JOY ME'MORCHILIGIDA MILLIYLIK VA AN'ANAVIYLIKNING O'RNI VA AHAMIYATI	459
Toshniyozov Otabek Hakimovich	
MARKAZIY QIZILQUM FOSFORIT RUDALARIDAN QIMMATBAHO KOMPONENTLARNI KOMPLEKS AJRATISH TEXNOLOGIYASI	464
Eshonqulov Uchqun Xudaynazar o'g'li, Ruzibayeva Dildora Akramovna, Xushvaqtova Dilshoda Shavkat qizi	

BANKLARDA CHAKANA KREDITLASH JARAYONLARINI RAQAMLASHTIRISH TARTIBI	470
<i>Axmedova Dilrabo Kurbondurdi qizi</i>	
TADBIRKORLIK VA KICHIK BIZNESNI QO‘LLAB-QUVVATLASHNING XALQARO MODELLARI HAMDA ULARNING AMALIY AHAMIYATI	476
<i>Nodirbek Shavkatovich Mirzaaxmedov</i>	
DAVLAT FUQAROLIK XIZMATIDA XOTIN-QIZLARNING BOSHQARUV KARYERASI: MOHIYATI, ZARURIYATI VA ILMIY-NAZARIY ASOSLARI	483
<i>Abduraxmonova Feruzabonu</i>	
ASOSIY KAPITALGA INVESTITSİYALARNI MOLIYALASHTIRISHNING RIVOJLANAYOTGAN MAMLAKATLAR TAJRIBALARI	489
<i>Xoshimov Sobir Murtazayevich</i>	
QURILISH MATERIALLARI ISHLAB CHIQARUVCHI KORXONALARDA MARKETING FAOLIYATINING TASHKILIY TUZILMASINI OPTIMALLASHTIRISH	495
<i>Uzakova Umida Ruziyevna</i>	
OLIY TA‘LIMNI MOLIYALASHTIRISH SAMARADORLIGI VA PROFESSOR-O‘QITUVCHI–TALABA NISBATI O‘RTASIDAGI IQTISODIY BOG‘LIQLIK.....	502
<i>Dusanov Salim Mamarasulovich</i>	
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОПЫТ ВНЕДРЕНИЯ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА В СИСТЕМЫ AML: АНАЛИЗ ПРАКТИК ВЕДУЩИХ БАНКОВ И СТРАН СНГ	507
<i>Рашидов Авазбек Рахимович</i>	
BOJXONA TIZIMINI RAQAMLASHTIRISHDAGI MAVJUD MUAMMOLAR TAHLILI	516
<i>Radjapova Latofat Sardorovna</i>	
DEFORMATSİYALANUVCHAN STANDART CHIZIQLI QATTIQ (STANDARD LINEAR SOLID MODEL, SLS) MODEL ISHLAB CHIQISH VA SONINI TAHLIL QILISH	523
<i>Ahmadov Ilhom Aktam o‘g‘li, Faxriddinova Rayhona Vahobjon qizi, Rustamova Ruxsora Kamtar qizi</i>	
ВЛИЯНИЕ КЕРАМИЧЕСКИХ КОМПОЗИЦИОННЫХ ПОКРЫТИЙ НА ТЕПЛОВУЮ ЭФФЕКТИВНОСТЬ КАМЕННОГО ТЕПЛОАККУМУЛЯТОРА В СОЛНЕЧНО-АССИСТИРОВАННЫХ БИОГАЗОВЫХ УСТАНОВКАХ	530
<i>Д.М. Жураханов</i>	
O‘ZBEKISTONDA ISLOMIY MOLIYA TIZIMINI RIVOJLANTIRISHNING KELAJAKDAGI IMKONIYATLARI.....	537
<i>Akbarov Husniddinjon Mo‘ysin o‘g‘li</i>	
MAHALLIY BUDJETLARNI BOSHQARISHDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR VA OCHIQLIKNI KUCHAYTIRISH	544
<i>Xolmirzayev Ulug‘bek Abdulazizovich, Normatov Joxongir Murodillayevich</i>	
DON MAHSULOTLARI TARMOG‘IDA ISHLAB CHIQARISH QUVVATLARIDAN FOYDALANISH SAMARADORLIGINI OSHIRISH MEXANIZMLARINI TAKOMILLASHTIRISH	548
<i>Aipova Iroda Ikramovna</i>	
BUXORO VILOYATI SANOATI ISHLAB CHIQARISHINING TARMOQ TARKIBI DINAMIKASI VA UNDAGI O‘ZGARISHLAR TAHLILI	554
<i>Toshov Mirzabek Hakimovich</i>	
TEMIR YO‘L TRANSPORTINING RAQOBATBARDOSHLIGINI OSHIRISH MEZONLARI	560
<i>Nurxo‘jayeva Xilola Hakimxo‘jayevna</i>	
СОВРЕМЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В УПРАВЛЕНИИ УГОЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТЬЮ НА ОСНОВЕ УСТОЙЧИВОСТИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА	568
<i>Teshaboyev To‘lqin Zakirovich, Muradov Botir Xayat</i>	
IQTISODIYOT TARMOQLARIDA SUV ISTE‘MOLINING BOSHQARUVINI RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR ASOSIDA TAKOMILLASHTIRISHNING NAZARIY JIHATLARI	578
<i>Karimov Anvarjon Muqumjonovich, Turg‘unov Muhammadaziz Baxtiyorjon o‘g‘li</i>	
SUV RESURSLARINI BOSHQARISHDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR VA MOBIL ILOVALAR ASOSIDA SAMARADORLIKNI OSHIRISH MEXANIZMLARI	584
<i>Karimov Anvarjon Muqumjonovich, Uzakov Sirojiddin Djuraboyevich</i>	

SUN'YI INTELLEKT VA IQTISODIYOTNING O'ZARO ALOQADORLIGI	591
Sobirov Abdurasul Abdugafarovich	
IDENTIFICATION OF WEAVING STRUCTURES IN PILE FABRICS	596
Bahrom Baturovich Dautov, Bakhtiyor Yormakhmatovich Abduganiyev, Erkin Shamsiddinovich Rayxonov, Nazar Kilichov Bafoevich	
INNOVATIVE APPROACHES TO ENSURING FINANCIAL STABILITY IN COMMERCIAL BANKS	602
Otajanova Shahnoza Shuhratovna	
AXBOROT-RESURS MARKAZLARI FAOLIYATI VA OLIY TA'LIM SIFATI KO'RSATKICHLARI O'RTASIDAGI BOG'LIQLIK MASALALARI	608
Pirmedova Xayitgul Muxammedovna	
TIJORAT BANKLAR FAOLIYATIDA DAROMADLAR VA UNING AHAMIYATI	613
Kenjayev M.G'	
MAJBURIYATLAR AUDITINING ASOSIY O'ZIGA XOS XUSUSIYATLARI	618
Ergasheva Vasila Abdumajitovna	
MAMLAKATIMIZDA OLIY TA'LIM EKSPORT XIZMATLARI MOLIYAVIY NATIJADORLIGINI TA'MINLASHNI TAKOMILLASHTIRISH	623
Abdusattarova Dildora Bohodirovna	
KICHIK BIZNES SUBYEKTLARINI MOLIYAVIY QO'LLAB-QUVVATLASHNING INSTITUTSIONAL MEXANIZMLARI TAHLILI	630
Djurayeva Lola Abdugabbarovna	
JAMOAT YO'LOVCHI TRANSPORTINI YO'NALISHLARDA HARAKATI MUNTAZAMLIGIGA TA'SIR KO'RSATUVCHI OMILLAR	635
Nazarov Anvar Aripovich, Siddiqov Beknazar Jumanazar o'g'li	
TO'QIMACHILIK SANOATI KORXONALARINI RIVOJLANTIRISHNING TASHKILY-IQTISODIY MEXANIZMLARINI TAKOMILLASHTIRISH	643
Ismatullayeva Munisxon Bori qizi	
O'ZBEKISTONDA YAKKA TARTIBDAGI TADBIRKORLARNI SOLIQQA TORTISH TIZIMINI TAKOMILLASHTIRISH: 2026-YIL ISLOHOTLARI VA RAQAMLI MA'MURCHILIK	649
Yakubov San'atbek Ravshanbekovich	
ISHLAB CHIQRISH SANOATI CHIQINDILARIDAN LITIY BIRIKMALARINI AJRATIB OLIISHNING ZAMONAVIY TEXNOLOGIK YECHIMLARI	655
Eshonqulov Uchqun Xudaynazar o'g'li, Komilov Botir Asqar o'g'li	
AKSIYADORLIK JAMIYATLARINING MOLIYAVIY RISKLARINI BAHOLASHDA MIQDORIY USULLARDAN FOYDALANISH	663
Raximov Abduxalil Toshbotirovich	
JUN TOLASINI MAYDA VA YIRIK IFLOSLIKLARDAN TOZALASH TEXNOLOGIYASI VA USKUNALARINI TAKOMILLASHTIRISH	669
Omonturdiyev Ortiq Eshboyevich	
O'ZBEK VA FRANSUZ TILLARIDA KASB-HUNAR TA'LIMI TERMINLARINING SEMANTIK QIYOSIY TAHLILI	673
Jabbarova Gulbahor Jumanazarovna	
GAZ BALLONLI AVTOMOBILLARDA RADIOTO'LQINLI UZATMALAR ASOSIDA TAKOMILLASHTIRILGAN TEXNIK NAZORAT TIZIMINING IQTISODIY SAMARADORLIGINI BAHOLASH	677
Mirzayev Bahodir Nuriddinovich, Zulfiqorova Guldon Akbarjon qizi	
MINTAQANING TASHQI SAVDO AYLANMASINI EKONOMETRIK MODELLASHTIRISH USULLARI	682
G'oyibnazarov Muxammad Xamidbekovich	
IQTISODIY TADQIQOTLARDA SO'ROV O'TKAZISH METODI VA UNING ANKETA HAMDA INTERVYU SHAKLLARINI QO'LLASH MASALALARI	687
Dusmurov Radjabbay Davlatbayevich	

O'ZBEKISTONDA AUDITORLIK FAOLIYATI RIVOJLANISHI VA BIZNESDA MANFAATLAR UYG'UNLIGI.....	693
Sirojiddinov Ikromiddin Qutbiddinovich	
DAVLAT MOLIYASI VA BANK-MOLIYA INSTITUTLARINING IQTISODIY O'SISHDAGI O'RNI.....	698
Sayitbayev Shermirza Datkamirzaevich	
TRANSFORMATSIYALASHUV SHAROITIDA TIJORAT BANKLARI RESURS BAZASINI MUSTAHKAMLASH YO'NALISHLARI	703
Xolmatov Dilmurod Maxmudjonovich	
TIJORAT BANKLARINING RAQAMLI TRANSFORMATSIYASI: AN'ANAVIY BANKING TIZIMIDAN NEOBANKLARGA O'TISH MUAMMOLARI VA ISTIQBOLLARI	711
Shokirov Sardor Inotdullo o'g'li	
AVTOMATIK LOKOMATIV SIGNALIZATSIYA KODLARINI UZATISH VA DESHIFRATSIYALASH QURILMASI ISHINI TAHLIL QILISH VA DASTURIY TA'MINOTINI ISHLAB CHIQUISH.....	718
Raxmonov Bobomurod Baxtiyorovich, Qodirov Izzatjon Abrorjon o'g'li	
ФИНАНСОВАЯ МОДЕЛЬ УСКОРЕНИЯ РАЗВИТИЯ ИННОВАЦИОННОЙ ЭКОНОМИКИ В УЗБЕКИСТАНЕ ЧЕРЕЗ ОПТИМИЗАЦИЮ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПОДДЕРЖКИ СТАРТАП-ПРОЕКТОВ В ВУЗАХ	724
Касимова Наргиза Сабитджановна	
KORXONALARDA PUL OQIMLARINI BOSHQARISH SAMARADORLIGI VA MOLIYAVIY BARQARORLIK O'RTASIDAGI BOG'LIQLIK	729
Omonov Otajon Juraqulovich	
INVESTITSIYALAR VA INNOVATSION FAOLIYAT SAMARADORLIGINI BAHOLASH METODOLOGIYASINI TAKOMILLASHTIRISHDA XORIJIY MAMLAKATLARNING ILG'OR TAJRIBALARIDAN FOYDALANISH YO'NALISHLARI.....	734
Gafurova Umida Fatixovna	
O'ZBEKISTONDA SOLIQ MA'MURCHILIGINI TAKOMILLASHTIRISH MASALALARI HAMDA ULARNING YECHIMLARI BO'YICHA AMALGA OSHIRILAYOTGAN ISHLAR TAHLILI.....	740
Bekmetov Xursandbek Iloxamovich	
THE INTEGRATION OF TRADITION AND INNOVATION IN WOMEN'S ENTREPRENEURSHIP IN UZBEKISTAN: ECONOMIC MECHANISMS AND STRATEGIC APPROACHES	747
Narzullayeva Gulchehra Salimovna	
KO'TARILGAN TEMIR YO'L ESTAKADASIDA VAGONDAN KO'MIR TUSHIRISH JARAYONIDA CHANG TARQALISHINI BAHOLASH	757
Toshtemirov Inomjon Muqimjonovich, Xudayberganov Sakijan Kabildjanovich	
DUMKAR TIPIDAGI VAGONLARDAN YUKLARNI TUSHURISH VAQTIDA ULARNING AG'DARILISHINI OLDINI OLUVCHI TAKOMILLASHTIRILGAN QURILMANING ILMIY ASOSLARI.....	762
Yusupov Azizjon Qahramonovich, Normoxmatov Bekzodjon Shovkat o'g'li	
TEMIR YO'L STANTSIYALARIDA ARALASH POYEZDLAR HARAKATI UCHUN AVTOMATIK MARSHRUTNI SOZLASH USULI	769
Boltayev Sunnatillo Tuymurodovich, Raxmonov Bobomurod Baxtiyorovich, Kasimova Qamara Amonovna	
O'ZBEKISTON MAHSULOTLARINI XORIJIY BOZORLAR UCHUN TAYYORLASHDA FRANCHAYZING ASOSIDA NUFUZLI BRENDLAR BILAN HAMKORLIK VA QO'SHMA LOYIHALAR MEXANIZMINI ISHLAB CHIQUISH.....	777
Xodjayev Anvar Rasulovich	

UDK: 339.944.2

O'ZBEKISTON MAHSULOTLARINI XORIJIY BOZORLAR UCHUN TAYYORLASHDA FRANCHAYZING ASOSIDA NUFUZLI BRENDLAR BILAN HAMKORLIK VA QO'SHMA LOYIHALAR MEXANIZMINI ISHLAB CHIQUISH

Xodjayev Anvar Rasulovich

Buxoro davlat universiteti,
iqtisodiyot kafedrası dotsenti, i.f.f.d (PhD)
E-mail: anikxodja1989@gmail.com
ORCID: 0000-0001-8662-759X

Annotatsiya. Mazkur maqolada O'zbekiston mahsulotlarini xorijiy bozorlarga tayyorlash jarayonida franchayzing asosida nufuzli xorijiy brendlar bilan hamkorlik qilish hamda qo'shma loyihalarni amalga oshirish mexanizmlarining ilmiy-amaliy jihatlari tadqiq etilgan. Tadqiqot davomida franchayzing modelining eksport salohiyatini oshirishdagi o'zni, mahsulotlarni xalqaro standartlarga moslashtirish, brend qiymatini shakllantirish hamda ularning raqobatbardoshligini ta'minlash omillari chuqur tahlil qilindi. Shuningdek, to'qimachilik, meva-sabzavot, charm-poyabzal va farmatsevtika tarmoqlarining eksport imkoniyatlari baholandi hamda ilg'or xalqaro tajribalar asosida qo'shma loyihalarni amalga oshirish mexanizmlari ilmiy jihatdan asoslab berildi. Tadqiqot natijalariga ko'ra, franchayzing modeli mahsulotlarni global bozorlarga olib chiqish, texnologik transforni jadallashtirish va eksport infratuzilmasini rivojlantirishda samarali vosita hisoblanadi. Yakunda O'zbekiston sharoitida franchayzing asosidagi eksport modelini rivojlantirish bo'yicha amaliy tavsiyalar ishlab chiqildi.

Kalit so'zlar: franchayzing, eksport salohiyati, xorijiy brendlar, qo'shma loyihalar, xalqaro bozor, eksportga tayyorlash, brend qiymati, raqobatbardoshlik, klaster yondashuvi, xalqaro standartlar.

Abstract. This article examines the scientific and practical aspects of developing cooperation mechanisms with reputable foreign brands and implementing joint projects based on franchising to prepare Uzbek products for international markets. The study analyzes the role of the franchising model in enhancing export potential, ensuring compliance with international standards, strengthening brand value, and improving product competitiveness. The export capacities of key sectors, including textiles, fruit and vegetable processing, leather and footwear, and pharmaceuticals, are evaluated, and international best practices for implementing joint projects are reviewed. The research findings demonstrate that franchising serves as an effective mechanism for entering global markets, accelerating technology transfer, and strengthening export infrastructure. Based on the results, practical recommendations are proposed for developing a franchising-based export model adapted to Uzbekistan's economic conditions.

Keywords: franchising, export potential, foreign brands, joint projects, international market, export preparation, brand value, competitiveness, cluster approach, international standards.

Аннотация. В данной статье исследованы научно-практические аспекты разработки механизмов сотрудничества с авторитетными зарубежными брендами и реализации совместных проектов на основе франчайзинга при подготовке продукции Узбекистана к международным рынкам. В ходе исследования проанализирована роль франчайзинговой модели в повышении экспортного потенциала, адаптации продукции к международным стандартам, формировании брендовой стоимости и обеспечении её конкурентоспособности. Оценены экспортные возможности текстильной, плодоовощной, кожевенно-обувной и фармацевтической отраслей, а также изучены

международные практики реализации совместных проектов. Результаты исследования подтверждают, что франчайзинг является эффективным инструментом продвижения продукции на глобальные рынки, ускорения технологического трансфера и развития экспортной инфраструктуры. В заключении представлены практические рекомендации по развитию экспортной модели на основе франчайзинга с учётом современных экономических условий Узбекистана.

Ключевые слова: франчайзинг, экспортный потенциал, зарубежные бренды, совместные проекты, международный рынок, подготовка к экспорту, ценность бренда, конкурентоспособность, кластерный подход, международные стандарты.

KIRISH

Globalizatsiya jarayonlari bugungi kunda barcha mamlakatlar, ayniqsa rivojlanayotgan iqtisodiyotlar uchun yangi imkoniyatlar bilan bir qatorda murakkab vazifalarni ham yuzaga keltirmoqda. Jumladan, eksport salohiyatini oshirish, milliy mahsulotlarni xalqaro bozorlarga olib chiqish, ularning raqobatbardoshligini ta'minlash hamda jahon standartlariga moslashtirish har qanday davlat iqtisodiy strategiyasining ustuvor yo'nalishlaridan biri hisoblanadi. O'zbekiston Respublikasida ham mazkur yo'nalishda izchil islohotlar amalga oshirilib, milliy mahsulotlarni jahon bozoriga olib chiqish va xalqaro savdo zanjirlariga integratsiyalashuv darajasini oshirish muhim strategik maqsad sifatida belgilangan. Xususan, "Made in Uzbekistan" tashabbusi doirasida eksportbop mahsulotlar ishlab chiqarishni kengaytirish, ularni xorijiy bozorlarda faol ilgari surish va milliy brendlar qiymatini oshirishga qaratilgan kompleks chora-tadbirlar amalga oshirilmoqda.

Mazkur nuqtai nazardan qaraganda, franchayzing modeli milliy mahsulotlar eksportini rivojlantirishda, ayniqsa nufuzli xorijiy brendlar bilan samarali hamkorlikni yo'lga qo'yishda zamonaviy va barqaror biznes mexanizmlaridan biri sifatida muhim ahamiyat kasb etadi. Franchayzing – bu muayyan brend, texnologiya, boshqaruv tajribasi va sifat standartlariga asoslangan hamkorlik shakli bo'lib, unda franchayzer (brend egasi) va franchayzi (mahalliy hamkor) o'zaro manfaatli asosda faoliyat yuritadi. Ushbu model orqali nafaqat ishlab chiqarish texnologiyalari va xizmat ko'rsatish sifati takomillashtiriladi, balki savdo, logistika va marketing sohalarida ham yangi imkoniyatlar yaratiladi.

Bugungi kunda O'zbekiston iqtisodiyotida franchayzing modeliga bo'lgan ehtiyoj izchil ortib bormoqda. Mamlakatda xorijiy investitsiyalarni jalb etish uchun qulay institutsional muhit yaratilgani, tadbirkorlik faoliyatini yuritish tartib-taomillari soddalashtirilgani, bojxona va soliq imtiyozlari joriy etilgani ushbu modelni keng joriy etish uchun muhim shart-sharoitlarni yaratmoqda. Shu bilan birga, milliy mahsulotlarni eksportga tayyorlash jarayonida nufuzli xorijiy brendlar bilan qo'shma loyihalarni amalga oshirish orqali ularni xalqaro bozorlarda ilgari surish, yangi raqobat muhitiga integratsiya qilish imkoniyatlari kengaymoqda. Bu esa o'z navbatida mahsulotlarning sifati, dizayni, qadoqlanishi, marketing strategiyasi va texnologik darajasini xalqaro talablarga moslashtirish zaruratini yuzaga keltiradi [1].

Bunday sharoitda franchayzing asosida xorijiy brendlar bilan qo'shma loyihalarni amalga oshirish strategiyasi O'zbekiston mahsulotlarini jahon bozorlariga olib chiqishda samarali va istiqbolli mexanizmlardan biri sifatida namoyon bo'ladi. Ushbu mexanizm bir qator muhim yo'nalishlarni qamrab oladi. Jumladan, birinchidan, xorijiy brendlar bilan hamkorlik orqali ilg'or texnologiyalar va boshqaruv tajribasini joriy etish imkoniyati yaratiladi; ikkinchidan, franchayzing tarmog'i orqali mahsulotlarni xalqaro bozorlarga ishonchli savdo kanallari orqali eksport qilish imkoniyati kengayadi; uchinchidan, xizmat ko'rsatish madaniyati va mijozlarga yo'naltirilgan boshqaruv tizimi takomillashtiriladi; to'rtinchidan, mahsulotlarga qo'shimcha brend qiymatini yuklash orqali ularning xalqaro bozordagi raqobatbardoshligi sezilarli darajada oshiriladi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Franchayzing modeli va uning xalqaro iqtisodiyotdagi o'zmi so'nggi yillarda ko'plab ilmiy tadqiqotlar markazida bo'lib, ushbu modelning nafaqat xizmat ko'rsatish sohasi, balki ishlab chiqarish, chakana savdo hamda eksport faoliyati yo'nalishlarida ham samarali qo'llanilayotgani alohida ta'kidlanmoqda. Ayniqsa, kichik va o'rta biznes subyektlarini xalqaro bozorga olib chiqishda, innovatsion mahsulotlarni tarqatishda hamda transchegaraviy iqtisodiy aloqalarni rivojlantirishda franchayzing mexanizmlarining samaradorligi ko'plab ilmiy manbalarda o'z tasdig'ini topgan. Shu nuqtai nazardan, mazkur bo'limda franchayzing, eksport strategiyalari, nufuzli xorijiy brendlar bilan qo'shma loyihalar tashkil etish hamda mahalliy mahsulotlarni eksportga tayyorlash bo'yicha yetakchi ilmiy adabiyotlar tahlil qilinadi.

Franchayzing tushunchasi XIX-asr oxirida AQShda shakllangan bo'lib, dastlab savdo va xizmat ko'rsatish sohalarida qo'llanilgan. Kotler (2017) franchayzing modelini marketing tizimidagi vertikal integratsiyaning muhim vositasi sifatida baholab, ushbu model mahsulot va xizmatlarni yagona brend ostida, barqaror sifat

va standartlar asosida taklif qilish imkonini berishini ta'kidlaydi. Shu bilan birga, franchayzing modeli yangi bozorlarni egallashda va geografik jihatdan uzoq hududlarda faoliyatni samarali tashkil etishda muhim strategik vosita hisoblanadi [3].

Mendelson (2018) franchayzing tizimining asosiy afzalliklari sifatida brendning yuqori darajadagi ishonchligi, ilg'or texnologiyalar transferi, marketing qo'llab-quvvatlovi hamda franchayzi uchun tayyor biznes model mavjudligini ko'rsatib o'tadi. Ushbu omillar franchayzing asosida xalqaro bozorlarga mo'ljallangan mahsulotlarni ishlab chiqarish va eksport qilishda muhim institutsional mexanizm sifatida namoyon bo'ladi. Franchayzing modeli eksport faoliyatini boshlayotgan korxonalar uchun ishonchli hamkorlik platformasi bo'lib xizmat qiladi, chunki franchayzer o'z brendi va reputatsiyasini saqlagan holda mahsulotlarning sifatini va xalqaro talablarga mosligini ta'minlaydi.

Xalqaro ilmiy adabiyotlarda franchayzing asosida nufuzli brendlar bilan hamkorlik qilish orqali mahalliy ishlab chiqaruvchilarning global bozorlarga kirib borish tajribasi keng o'rganilgan. Jumladan, Hofstede (2016) va Cavusgil (2020) tomonidan olib borilgan tadqiqotlarda xorijiy brendlar bilan hamkorlik qilish mahsulot eksportini kengaytirish bilan bir qatorda institutsional ishonchni mustahkamlash, korporativ boshqaruv tizimini takomillashtirish hamda innovatsion texnologiyalar transferini jadallashtirishga xizmat qilishi asoslab berilgan. Masalan, Carrefour, IKEA, Starbucks kabi yetakchi xalqaro brendlar o'z hamkorlariga mahsulotni qadoqlash, logistika, marketing, xizmat ko'rsatish sifati va mijozlarga yo'naltirilgan boshqaruv tizimini joriy etish bo'yicha kompleks metodik yordam ko'rsatadi.

Mahalliy ishlab chiqaruvchilar uchun bunday hamkorlik mahsulotlarni xalqaro standartlar asosida ishlab chiqarish, eksport talablariga moslashtirish hamda global bozorlarga chiqish imkoniyatlarini kengaytiradi. Xususan, Turkiya, Polsha, Malayziya va Indoneziya kabi davlatlar franchayzing asosidagi hamkorlik orqali o'z milliy mahsulotlarini xalqaro bozorlarda muvaffaqiyatli ilgari surishga erishgan.

Eksport faoliyatiga oid ilmiy manbalarda eksport muvaffaqiyati ko'p jihatdan mahsulot ishlab chiqarish bilan emas, balki uni eksportga tayyorlash darajasi bilan bog'liq ekanini ta'kidlanadi. Daniels (2019) eksportga tayyorlash jarayonida xalqaro sertifikatlash, marketing strategiyalarini ishlab chiqish, logistika tizimini tashkil etish, hujjat aylanishini optimallashtirish va moliyaviy qo'llab-quvvatlash muhim ahamiyat kasb etishini qayd etadi. Ayniqsa, franchayzing modeli doirasida ushbu xizmatlarning integratsiyalashgan holda amalga oshirilishi eksport samaradorligini sezilarli darajada oshiradi [2].

Shu bilan birga, rivojlangan davlatlar tajribasi eksportga tayyorlov institutlarining muhim rol o'ynashini ko'rsatadi. Jumladan, Yaponiya, Janubiy Koreya, Germaniya va Italiya kabi davlatlarda maxsus eksportni qo'llab-quvvatlash institutlari faoliyat yuritib, korxonalarga mahsulot sifati, sertifikatlash, xalqaro marketing, logistika va savdo huquqi bo'yicha kompleks xizmatlar ko'rsatadi.

Porter (1990) tomonidan ishlab chiqilgan klaster nazariyasiga ko'ra, o'zaro bog'langan korxonalar, xizmat ko'rsatuvchi tashkilotlar va ilmiy muassasalarning hududiy integratsiyasi umumiy raqobatbardoshlikni oshirishga xizmat qiladi. Ushbu model franchayzing asosidagi qo'shma loyihalarni rivojlantirishda alohida ahamiyatga ega. Chunki xorijiy brend, mahalliy ishlab chiqaruvchi va logistika hamda marketing kompaniyalari o'zaro integratsiyalashgan holda faoliyat yuritganda, bozorga kirish tezligi oshadi, xarajatlar kamayadi va mahsulot sifati yaxshilanadi [4].

UNIDO va ITC xalqaro tashkilotlari tomonidan tayyorlangan hisobotlarda ham klasterlash va qo'shma loyihalar eksport salohiyatini oshirish, sanoatni modernizatsiya qilish va texnologik rivojlanishni jadallashtirishning muhim omili sifatida e'tirof etilgan. Franchayzing modeli esa ushbu jarayonning muhim tarkibiy elementlaridan biri sifatida qaraladi.

O'zbekiston sharoitida franchayzing asosida eksportni rivojlantirish mexanizmlari hali shakllanish bosqichida bo'lishiga qaramay, mavjud iqtisodiy va institutsional imkoniyatlar ushbu modelni keng joriy etish uchun qulay sharoit yaratmoqda. Xususan, mamlakatda mavjud tabiiy resurslar, ishlab chiqarish salohiyati, rivojlanib borayotgan logistika infratuzilmasi hamda xalqaro tashkilotlar bilan hamkorlik ushbu yo'nalishni rivojlantirish uchun muhim asos hisoblanadi.

Shuningdek, Qozog'iston, Turkiya va BAA davlatlari tajribasi franchayzing asosida xalqaro brendlar bilan hamkorlik qilish orqali eksportga yo'naltirilgan ishlab chiqarishni rivojlantirish mumkinligini ko'rsatmoqda. Masalan, Qozog'istonda LC Waikiki brendi bilan, Turkiyada esa Yevropa brendlari bilan hamkorlik asosida eksportga yo'naltirilgan ishlab chiqarish muvaffaqiyatli yo'lga qo'yilgan. Ushbu tajribalar O'zbekiston uchun muhim amaliy ahamiyat kasb etadi.

Umuman olganda, zamonaviy ilmiy tadqiqotlar franchayzing modelining milliy mahsulotlarni xalqaro bozorlarga olib chiqish, eksport salohiyatini oshirish, texnologiyalar transferini jadallashtirish hamda mahsulotlarning raqobatbardoshligini ta'minlashda samarali mexanizm ekanini ko'rsatmoqda. Shu bois, franchayzing asosida nufuzli xorijiy brendlar bilan hamkorlik qilish va qo'shma loyihalarni amalga oshirish O'zbekiston iqtisodiyotini xalqaro savdo tizimiga integratsiyalashuvini jadallashtirishning muhim yo'nalishlaridan biri hisoblanadi [5].

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Mazkur tadqiqotda O'zbekiston mahsulotlarini xorijiy bozorlarga tayyorlashda franchayzing modelining ahamiyatini o'rganish maqsadida tizimli, kompleks va taqqoslama yondashuvlardan foydalanildi. Tadqiqot jarayonida ilmiy abstraksiya, tahlil va sintez, induksiya va deduksiya usullari orqali franchayzing modelining eksport salohiyatiga ta'siri nazariy jihatdan asoslandi.

Shuningdek, statistik ma'lumotlarni tahlil qilish, xalqaro tajribalarni qiyosiy o'rganish hamda ekspert baholash usullaridan foydalanildi. Tadqiqotning axborot bazasini O'zbekiston Respublikasi statistika ma'lumotlari, xalqaro tashkilotlar (OECD, UNIDO, World Bank, ITC) hisobotlari hamda ilmiy adabiyotlar tashkil etdi.

Mazkur metodologik yondashuv franchayzing asosida eksport faoliyatini rivojlantirish mexanizmlarini ilmiy asoslash va amaliy tavsiyalar ishlab chiqish imkonini berdi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Tadqiqot doirasida O'zbekiston Respublikasining eksport salohiyatiga ega mahsulotlari kompleks tahlil qilindi. Xususan, mamlakatda ishlab chiqarilayotgan va xalqaro talabga javob beradigan, franchayzing modeli orqali xorijiy bozorlarga olib chiqish imkoniyatiga ega tarmoqlar aniqlanib, ularning eksportga tayyorlik darajasi, xalqaro standartlarga muvofiqligi hamda raqobatbardoshlik ko'rsatkichlari baholandi.

Tahlil natijalari shuni ko'rsatdiki, O'zbekiston eksport tarkibida an'anaviy ravishda paxta tolasi, rangli metallar, tabiiy gaz, oltin va boshqa xomashyo resurslarining ulushi yuqori bo'lib qolmoqda. Shu bilan birga, so'nggi yillarda amalga oshirilayotgan iqtisodiy diversifikatsiya siyosati doirasida yuqori qo'shilgan qiymatga ega bo'lgan qayta ishlangan tayyor mahsulotlar eksportini kengaytirishga ustuvor ahamiyat qaratilmoqda. Jumladan, to'qimachilik, charm-poyabzal, meva-sabzavot mahsulotlarini qayta ishlash, farmatsevtika va qurilish materiallari sanoatida eksport hajmlarining barqaror o'sishi kuzatilmoqda. Ushbu tarmoqlar franchayzing modeli asosida nufuzli xorijiy brendlar bilan integratsiyalashgan holda xalqaro bozorlarga samarali kirib borish imkoniyatiga ega bo'lgan istiqbolli yo'nalishlar hisoblanadi.

Tahlil natijalariga ko'ra, to'qimachilik sanoati eksportga yo'naltirilgan strategik tarmoqlar orasida yetakchi o'rinni egallaydi. Xususan, 2023-yil yakunlariga ko'ra, ushbu sohaning eksport hajmi 3,2 milliard AQSh dollarini tashkil etdi. Hozirgi kunda mamlakatda faoliyat yuritayotgan 1500 dan ortiq yirik va o'rta to'qimachilik korxonalarining qariyb 60 foizi eksport faoliyati bilan shug'ullanmoqda. Ushbu korxonalarining muhim qismi OEKO-TEX, BCI, ISO 9001 kabi xalqaro sifat standartlariga muvofiq sertifikatlangan. Mazkur holat franchayzing asosida ZARA, H&M, LC Waikiki kabi yetakchi xalqaro brendlar bilan hamkorlik qilish orqali yangi eksport bozorlari va distribyutsiya kanallariga chiqish imkoniyatlarini kengaytiradi.

Meva-sabzavot mahsulotlarini qayta ishlash sanoati ham eksport salohiyati yuqori bo'lgan muhim tarmoqlardan biri hisoblanadi. O'zbekistonning qulay iqlim sharoiti va agrotexnik imkoniyatlari yil davomida turli xil meva-sabzavot mahsulotlarini yetishtirish imkonini beradi. Ayniqsa, anor, uzum, olma, nektarin, gilos, quritilgan mevalar, sabzavot konservalari va tabiiy sharbatlarga xalqaro bozorlarda yuqori talab mavjud. 2023-yil yakunlariga ko'ra, ushbu tarmoq eksporti hajmi 1,2 milliard AQSh dollariga yaqinlashgan. Ushbu mahsulotlar GLOBAL GAP, HACCP, ISO 22000 kabi xalqaro standartlar asosida qayta ishlanib, franchayzing modeli orqali Carrefour, Metro, Spar kabi yirik savdo tarmoqlari bilan integratsiyalashgan holda eksport qilinishi ularning global bozorlardagi raqobatbardoshligini sezilarli darajada oshiradi.

Charm-poyabzal sanoati ham so'nggi yillarda jadal rivojlanayotgan eksport yo'nalishlaridan biri sifatida shakllanmoqda. Hozirgi vaqtda "Uzcharmsanoat" uyushmasi tarkibidagi korxonalar tomonidan ishlab chiqarilayotgan tayyor poyabzallar, charm buyumlar va aksessuarlar Rossiya, Qozog'iston, Turkiya va boshqa davlatlarga eksport qilinmoqda. Ushbu mahsulotlar yuqori qo'shilgan qiymatga ega segmentga kiradi. Agar ishlab chiqarish jarayonlari modernizatsiya qilinib, mahsulot dizayni va marketing strategiyasi franchayzing asosida ECCO, Deichmann, Bata kabi xalqaro brendlar bilan integratsiyalashsa, eksport geografiasini kengaytirish va mahsulotlarning qo'shilgan qiymatini oshirish imkoniyati sezilarli darajada ortadi.

Farmatsevtika sanoatida ham eksportga yo'naltirilgan mahsulotlar ishlab chiqarish hajmi va sifati barqaror o'sish tendensiyasini namoyon etmoqda. Hozirgi kunda mamlakatda GMP xalqaro standartiga muvofiq sertifikatlangan o'nlab farmatsevtika korxonalari faoliyat yuritmoqda va ular dori vositalarini xorijiy bozorlarga eksport qilmoqda. Ushbu tarmoq franchayzing modeli asosida xorijiy farmatsevtika kompaniyalari bilan qo'shma ishlab chiqarish, texnologiyalar transferi va distribyutsiya tizimini rivojlantirish imkonini beradi. Ayniqsa, Hindiston, Turkiya va Rossiya kabi davlatlar bilan farmatsevtika mahsulotlarini ishlab chiqarish va eksport qilish yo'nalishida hamkorlik qilish uchun muhim salohiyat mavjud [6].

O'zbekiston mahsulotlarini xorijiy bozorlarga tayyorlashda franchayzing modelidan foydalanish masalasi global iqtisodiy integratsiya, brendlararo hamkorlik, xalqaro savdo madaniyati hamda innovatsion eksport

mexanizmlarining kesishgan nuqtasida joylashgan dolzarb ilmiy-amaliy yo'nalish hisoblanadi. Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatdiki, franchayzing asosida ishlab chiqarilgan yoki eksportga tayyorlangan mahsulotlarni xorijiy brendlar orqali xalqaro bozorlarga olib chiqish nafaqat eksport hajmini oshirish, balki yangi qiymat zanjirini shakllantirish, texnologik rivojlanishni jadallashtirish va mahsulot sifati bo'yicha xalqaro standartlarga muvofiqlikni ta'minlash imkonini beradi.

Muhokama jarayonida, avvalo, franchayzing modelining O'zbekiston iqtisodiy sharoitlariga moslashuvi masalasiga alohida e'tibor qaratildi. Ma'lumki, franchayzing modeli an'anaviy ravishda xizmat ko'rsatish sohasida keng qo'llanilgan bo'lsa-da, zamonaviy sharoitda ishlab chiqarish va eksport faoliyatida ham o'zining yuqori samaradorligini namoyon etmoqda. Ushbu modelning asosiy afzalliklari — tayyor biznes konsepsiyasining mavjudligi, ishonchli brend imiji, samarali menejment tizimi, aniq marketing strategiyasi hamda doimiy texnik va konsalting ko'magining taqdim etilishi — ayniqsa eksport faoliyati bilan shug'ullanuvchi korxonalar uchun muhim ahamiyat kasb etadi. Global bozorlarda raqobat faqat mahsulot sifati bilan emas, balki brend obro'si, xizmat ko'rsatish sifati va iste'molchi bilan samarali kommunikatsiya darajasi bilan belgilanadi. Franchayzing modeli aynan ushbu omillarni yagona tizimda integratsiya qilish imkonini beradi.

Tadqiqot doirasida Delphi usuli asosida olingan ekspert baholari ham franchayzing modelining yuqori istiqbolga ega ekanligini tasdiqladi. Ekspertlar fikriga ko'ra, franchayzing asosida xorijiy brendlar bilan qo'shma loyihalarni rivojlantirish, ayniqsa to'qimachilik, meva-sabzavot mahsulotlarini qayta ishlash, charm-poyabzal va farmatsevtika sanoati tarmoqlarida katta imkoniyatlarga ega. Mazkur tarmoqlar xalqaro standartlarga moslashtirilayotgan, sifat nazorati tizimi shakllangan hamda eksport bozorlarida barqaror raqobatbardoshlikka ega bo'lgan sohalar hisoblanadi. Franchayzing asosida ushbu mahsulotlarni xalqaro savdo tarmoqlari va distribyutsiya tizimlariga integratsiya qilish orqali O'zbekiston mahsulotlarining global bozordagi brend qiymatini oshirish va iste'molchilar ongida ijobiy imijini shakllantirish imkoniyati kengayadi [7].

Muhokama davomida franchayzing modelining samarali rivojlanishida huquqiy va institutsional muhitning ahamiyati ham alohida qayd etildi. Amaldagi normativ-huquqiy bazada franchayzing munosabatlarini tartibga soluvchi aniq mexanizmlarning yetarli darajada shakllanmaganligi xorijiy brendlar bilan hamkorlikni kengaytirishda muayyan cheklolarni yuzaga keltiradi. Xususan, franchayzing shartnomalari, intellektual mulk himoyasi, franchise to'lovlari va hamkorlik majburiyatlariga oid aniq tartib-qoidalarni belgilovchi maxsus huquqiy asoslarning rivojlantirilishi muhim ahamiyatga ega. Ushbu yo'nalishda franchayzing faoliyatini tartibga soluvchi maxsus qonunchilikni ishlab chiqish xorijiy investorlar ishonchini mustahkamlash, brend himoyasini ta'minlash hamda mahalliy ishlab chiqaruvchilar manfaatlarini qo'llab-quvvatlashga xizmat qiladi.

Shuningdek, mahsulotlarni xalqaro standartlarga moslashtirish masalasi franchayzing asosida eksportni rivojlantirishning muhim omillaridan biri sifatida e'tirof etildi. GLOBAL GAP, HACCP, GMP, ISO kabi xalqaro sertifikatlar eksport faoliyatining ajralmas elementi hisoblanadi. Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatdiki, eksportga yo'naltirilgan ayrim korxonalarda ushbu sertifikatlar hali to'liq joriy etilmagan. Shu sababli eksportoldi tayyorlov infratuzilmasini rivojlantirish, xalqaro akkreditatsiyadan o'tgan laboratoriyalar, konsalting markazlari va texnologik xizmat ko'rsatish tizimlarini kengaytirish zarur hisoblanadi [8].

Bundan tashqari, franchayzing modelining samarali faoliyat yuritishi uchun marketing va xizmatlar infratuzilmasining rivojlanganligi muhim ahamiyatga ega. Franchayzing modeli mahsulotni ishlab chiqarish bilan bir qatorda uni brendlash, targ'ib qilish, pozitsiyalash va iste'molchiga yetkazib berish jarayonlarini ham qamrab oladi. Shu nuqtai nazardan, eksport marketingi, brend dizayni, raqamli marketing va reklama xizmatlari ko'rsatadigan professional tashkilotlar faoliyatini rivojlantirish franchayzing asosida eksportni kengaytirishda muhim rol o'ynaydi.

Tadqiqot natijalari mahalliy ishlab chiqaruvchilarning eksport faoliyatiga tayyorgarlik darajasini oshirish ham muhim ekanligini ko'rsatdi. Franchayzing modeli xalqaro biznes yuritish madaniyati, moliyaviy intizom, sifat menejmenti va samarali kommunikatsiya tizimini talab qiladi. Shu sababli eksport faoliyatiga ixtisoslashgan o'quv markazlari, trening dasturlari va tajriba almashinuv platformalarini rivojlantirish zarur hisoblanadi [9].

Franchayzing asosida amalga oshiriladigan qo'shma loyihalar klaster yondashuvi asosida tashkil etilishi yuqori samaradorlikni ta'minlaydi. Bunda ishlab chiqaruvchi korxonalar, moliya institutlari, konsalting tashkilotlari, davlat organlari va franchayzerlar yagona tizimda hamkorlik qiladi. Bunday integratsiyalashgan model mahsulotlarning xalqaro bozorlarga chiqish jarayonini soddalashtirish, sifat nazoratini kuchaytirish va eksport samaradorligini oshirishga xizmat qiladi.

Shu bilan birga, franchayzing asosida eksportni rivojlantirish uchun moliyaviy qo'llab-quvvatlash mexanizmlarining mavjudligi ham muhim hisoblanadi. Eksportni rag'batlantirish jamg'armalari, imtiyozli kreditlar, eksport sug'urtasi va davlat kafolatlari mahalliy korxonalar uchun franchayzing asosida xalqaro hamkorlikni rivojlantirishda muhim moliyaviy vosita bo'lib xizmat qiladi [10].

Umuman olganda, tadqiqot natijalari franchayzing modeli orqali O'zbekiston mahsulotlarini xorijiy bozorlarga olib chiqish tizimli va kompleks yondashuvni talab qilishini ko'rsatdi. Ushbu jarayon huquqiy bazani takomillashtirish, eksport infratuzilmasini rivojlantirish, marketing tizimini modernizatsiya qilish, xalqaro

standartlarga moslashuv darajasini oshirish hamda davlat va xususiy sektor o'rtasida samarali hamkorlikni yo'lga qo'yish orqali muvaffaqiyatli amalga oshirilishi mumkin. Mazkur shartlar ta'minlangan taqdirda franchayzing modeli O'zbekiston mahsulotlarining global bozorlarda barqaror va raqobatbardosh ishtirokini ta'minlovchi samarali eksport mexanizmiga aylanishi mumkin.

XULOSA VA TAKLIFLAR

O'zbekistonning jahon iqtisodiy tizimiga integratsiyalashuvi, eksport geografiasini kengaytirish, mahalliy mahsulotlarni global standartlarga muvofiq tayyorlash hamda ular orqali barqaror iqtisodiy o'sishni ta'minlash davlat iqtisodiy siyosatining ustuvor yo'nalishlaridan biriga aylangan. Shu nuqtai nazardan qaralganda, franchayzing modeli asosida nufuzli xorijiy brendlar bilan hamkorlikda amalga oshiriladigan qo'shma loyihalar nafaqat eksport hajmini oshirish, balki yangi avlod raqobatbardosh ishlab chiqaruvchilarni shakllantirish, xizmatlar sifati va boshqaruv samaradorligini oshirish hamda xalqaro brendlar bilan teng sheriklik munosabatlarini rivojlantirishda muhim strategik vosita bo'lib xizmat qiladi.

Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatdiki, franchayzing asosida O'zbekiston mahsulotlarini xorijiy bozorlarga tayyorlash mexanizmi zamonaviy iqtisodiy yondashuvga asoslangan, o'zaro manfaatli hamkorlikni rivojlantirish, brendlararo integratsiyani ta'minlash hamda eksport faoliyatini tizimli asosda tashkil etishning samarali yo'nalishlaridan biri hisoblanadi. Mazkur model ishlab chiqarish texnologiyalarini modernizatsiya qilish, mahsulot sifatini xalqaro talablarga moslashtirish, marketing va logistika tizimlarini takomillashtirish hamda global qiymat zanjirlariga integratsiyalashuv imkoniyatlarini kengaytirishga xizmat qiladi.

Agar franchayzing modeli ilmiy asoslangan yondashuvlar, zamonaviy boshqaruv mexanizmlari va samarali institutsional qo'llab-quvvatlash tizimi asosida mamlakat miqyosida keng joriy etilsa, O'zbekiston nafaqat an'anaviy mahsulot eksportchisi sifatida, balki yuqori qo'shilgan qiymatga ega mahsulotlar ishlab chiqaruvchi va mintaqaviy brend yetkazib beruvchi davlat sifatida o'z mavqeini mustahkamlashi mumkin. Bu esa milliy iqtisodiyotning raqobatbardoshligini oshirish, eksport salohiyatini kengaytirish hamda uzoq muddatli barqaror iqtisodiy rivojlanishni ta'minlashda muhim omil bo'lib xizmat qiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. Kotler, P. Marketing menedjment [Marketing Management]. 15-e izd. Saint Petersburg: Piter, 2017. 800 p.
2. Mendelson, H. Franchayzing: model razvitiya biznesa [Franchising: A Model for Business Development]. Moscow: Ekonomika, 2018. 320 p.
3. Hofstede, G., Hofstede, G. J., Minkov, M. Kultury i organizatsii: programmnoe obespechenie razuma [Cultures and Organizations: Software of the Mind]. Moscow: Alpina Publisher, 2016. 470 p.
4. Porter, M. E. Konkurentnoe preimushchestvo: kak dostich vysokogo rezultata i obespechit ego ustoychivost [Competitive Advantage: Creating and Sustaining Superior Performance]. Moscow: Alpina Business Books, 2020. 560 p.
5. Cavusgil, S. T., Knight, G., Riesenberger, J. R. International Business: The New Realities. 5th ed. New York: Pearson, 2020. 704 p.
6. Daniels, J. D., Radebaugh, L. H., Sullivan, D. International Business: Environments and Operations. 16th ed. Boston: Pearson, 2019. 864 p.
7. OECD. Enhancing the Contributions of SMEs in a Global and Digitalised Economy. Paris: OECD Publishing, 2017. 45 p.
8. UNIDO. Industrial Clusters and Poverty Reduction: Towards a Methodology for Poverty and Social Impact Assessment of Cluster Development Initiatives. Vienna: UNIDO, 2015. 96 p.
9. International Trade Centre. SME Competitiveness Outlook 2021: Empowering the Green Recovery. Geneva: ITC, 2021. 172 p.
10. World Bank. Doing Business 2020: Comparing Business Regulation in 190 Economies. Washington, DC: World Bank, 2020. 300 p.

muhandislik

& iqtisodiyot

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir Alibekov

Sahifalovchi va dizayner: Abdurahmon Qurbonov

2026. № 2

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali 26.06.2023-yildan
O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi
Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan
№S-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: №095310.

**Manzilimiz: Toshkent shahri Yunusobod
tumani 15-mavze 19-uy**

+998 93 718 40 07

<https://muhandislik-iqtisodiyot.uz/index.php/journal>

t.me/yait_2100